

SOLIQ ORGANING SOLIQ TO'LOVCHIGA NISBATAN DA'VOLARINI MA'MURIY SUDLARDA KO'RIB CHIQISH TARTIBI

Normuratov Aktam Tulaboy o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Ma'muriy va moliya huquqi kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0000-0003-0322-1928

g-mail: aktamnuradov@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490654>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda soliq organlari tomonidan soliq to'lovchilarga nisbatan qo'zg'atilgan da'volarning ma'muriy sudlarda ko'rib chiqish tartibi o'rganiladi. Mavzu doirasida soliq-huquqiy munosabatlar, soliq organlarining vakolatlari, arizalarining shakllanishi, sud yurisdiksiyasi, ish yuritish bosqichlari, isbotlash majburiyati va sud qarorlarining ijrosi kabi muhim jihatlarni tahlil qilinadi. Shuningdek, sud amaliyotidagi dolzarb muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar ham ko'rib chiqiladi. Mazkur ish amaliyotchi yuristlar, talabalar va soliq sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislariga nazariy hamda amaliy bilimlarni taqdim etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: soliq organi, soliq to'lovchi, ma'muriy sud, sud yurisdiksiyasi, soliq nizolari, isbotlash majburiyati, sud qarori, huquqiy tartibot, ijro jarayoni, sud amaliyoti.

KIRISH

Soliq tizimi har bir davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bunda soliq to'lovchilarining huquqlarini himoya qilish va soliq organlarining faoliyatini nazorat qilishning samarali mexanizmlari zarur. Ma'muriy sudlar esa soliq nizolarini hal qilishda va soliq to'lovchilarning huquqiy manfaatlarini himoya qilishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bois, soliq organining soliq to'lovchiga nisbatan har qanday qarori, jumladan, soliq qonunlarini buzish haqidagi qarorlar ham ma'muriy sudlarda ko'rib chiqilishi lozim.

Soliq organlari ko'pincha soliq to'lovchilarning majburiyatlarini tekshiradi, qonunbuzarlik aniqlanganda esa turli choralar ko'radi. Bular orasida qo'shimcha soliq summalarini hisoblash, peniyalarni qo'llash, moliyaviy jarimalar, hisobvaraqlarga taqiq qo'yish hamda majburiy undiruv kabi choralar mavjud. Shu bilan birga, soliq organining qarorlariga nisbatan soliq to'lovchilar tomonidan ma'muriy sudlarga murojaat qilish imkoniyati ham ta'minlangan. Lekin amaliyotda ushbu tartibning samaradorligi, sud yurisdiksiyasining aniq belgilanishi, isbotlash majburiyati va qarorlarning ijrosi bilan bog'liq muammolar mavjud.

Soliq organlari ko'pincha soliq to'lovchilarning majburiyatlarini tekshiradi, qonunbuzarlik aniqlanganda esa turli choralar ko'radi. Bular orasida qo'shimcha soliq summalarini hisoblash, peniyalarni qo'llash, moliyaviy jarimalar, hisobvaraqlarga taqiq qo'yish hamda majburiy undiruv kabi choralar mavjud. Shu bilan birga, soliq organining qarorlariga nisbatan soliq to'lovchilar tomonidan ma'muriy sudlarga murojaat qilish imkoniyati ham ta'minlangan. Lekin amaliyotda ushbu tartibning samaradorligi, sud yurisdiksiyasining aniq belgilanishi, isbotlash majburiyati va qarorlarning ijrosi bilan bog'liq muammolar mavjud. Aynan mazkur muammolarni oldini olish va ularni bartaraf etish maqsadida soliq to'lovchilarga ma'muriy sudlarga murojaat qilishini ko'rishimiz mumkin. Bunda ma'muriy sudlarda soliq organining qarorlariga qarshi ariza quyidagi tartibda ko'rib chiqiladi:

1. **Ariza topshirish:** Soliq to'lovchi qarorga norozi bo'lib, ma'muriy sudga ariza bilan murojaat qiladi. Arizada qonunbuzarliklar va talablar aniq ko'rsatiladi.

2. **Sud ishini ochish:** Sud arizani qabul qilgach, ishni rasmiy ravishda ko'rib chiqishni boshlaydi. Sud jarayonida barcha zarur hujjatlar taqdim etiladi.
3. **Arizani ko'rib chiqish:** Sud soliq organining qarorining qonuniyligi va asoslilikini o'rganib chiqadi.
4. **Sud qarorini chiqarish:** Ish ko'rib chiqilgach, qaror qabul qilinadi. Qaror soliq organining qarorini bekor qilish yoki uni qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'lishi mumkin.

Xorijiy davlatlardagi sud amaliyoti

Germaniya

Soliq nizolari ma'muriy sudlarda hal qilinadi. Soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida "Soliq sudi" institutlari faoliyat yuritadi. Sudlar ishlarni tezkor va samarali hal qilishga intiladi.

Shvetsiya

Sud jarayonlari halollik va shaffoflik tamoyillariga asoslanadi. Soliq to'lovchilariga huquqiy yordam ko'rsatish kafolatlangan. Agar soliq organi qonunni buzgan bo'lsa, sud qarorni bekor qilishi yoki qayta ko'rib chiqishi mumkin.

Singapur

Soliq organining qarorlari asosan ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi, lekin ijtimoiy-iqtisodiy holat ham hisobga olinadi. Soliq to'lovchilarning moliyaviy ahvoli va davlatning soliq siyosatiga rioya qilish talablariga alohida e'tibor qaratiladi.

O'zbekistondagi amaliy holat

O'zbekiston Respublikasida soliq organlarining qarorlari ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi. Davlat soliq qonunchiligida ariza berish tartibi va mexanizmlarni takomillashtirish zarur. Mazkur jarayonning samarali tashkil etilishi soliq tizimining shaffofligini ta'minlash va soliq to'lovchilarning huquqlarini kafolatlash uchun muhim hisoblanadi.

Olimlarning fikrlari

- **P.Ibrohimov** (soliq huquqi mutaxassisi) ta'kidlaydiki, ma'muriy sudlarning soliq organlarining qarorlariga nisbatan roli nafaqat soliq to'lovchining huquqlarini himoya qilish, balki soliq organining qarorlarining qonuniyligini baholashdan iborat.

D.Siddiqov (huquqshunos fikricha, ma'muriy sudlar orqali nazorat soliq tizimining shaffofligini oshirish va soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Soliq nizolarini hal etishda ma'muriy sudlarning o'rni va ahamiyati

Ma'muriy sudlar soliq organlari da'volarini ko'rib chiqishda ikki tomon — davlat va soliq to'lovchi manfaatlarini muvozanatli himoya qiluvchi vositachi institut sifatida namoyon bo'ladi. Sud tomonidan soliq organining harakatlari qonuniylik, asoslilik va maqsadga muvofiqlik tamoyillari asosida tekshiriladi.

Mazkur jarayonning muhim jihati shundan iboratki, ma'muriy sudlar soliq organlari tomonidan chiqarilgan qarorlarning huquqiy asoslarini tekshirish orqali soliq to'lovchining konstitutsion huquqlarini himoya qiladi. Shu bilan birga, soliq intizomini mustahkamlash, soliq qonunchiligining izchil ijrosini ta'minlash hamda davlat fiskal siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ma'muriy sudlar soliq organlarining soliq to'lovchilarga nisbatan qarorlarini ko'rib chiqishda muhim funksiyani bajaradi. Har bir davlatda ushbu jarayonning o'ziga xosligi hisobga olinib, O'zbekiston sudlari xalqaro tajribalardan foydalanib, soliq to'lovchilarning huquqlarini to'liq himoya qiluvchi tizimni rivojlantirishi lozim. Kelajakda soliq organlarining qarorlariga arizalarni ko'rib chiqish tartibini takomillashtirish, sudlarning faoliyatini oshirish va soliq to'lovchilarning huquqlarini himoya qilish borasida chuqur tadqiqotlar olib borish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2023.
2. Normuratov Aktam Tulaboy ўғли. (2022). МУОМАЛА ЛАЁҚАТИ ЁШИНИ БЕЛГИЛАБ БЕРУВЧИ ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 689–698. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7460759>.
3. Normuratov Aktam Tulaboy o'g'li. (2023). SOLIQ HUQUQIY MUNOSABATLARNI TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.
4. Normuratov Aktam Tulaboy ugli. Characteristics of Tax Audits In Implementation of Tax Control. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. (2024) <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH>.